

VARVARIZMLARNING TIL SATHLARIDAGI O‘RNI VA TAHLILI

Annotatsiya:

Ushbu maqolada varvarizmlarning o‘zbek tilidagi o‘rni va ularning til sathlaridagi tahlili o‘rganiladi. Tadqiqotda varvarizm tushunchasiga ta‘rif berilib, ular o‘zlashma so‘zlardan farqlanadi. Varvarizmlar leksik, fonetik va sotsiolingvistik sathlarda tahlil qilinib, badiiy asarlar hamda kundalik nutqdan olingan misollar orqali asoslanadi. Tadqiqot natijalari varvarizmlarning yoshlar nutqida va ikki tilli muhitda keng qo‘llanilishini ko‘rsatadi. Maqolada varvarizmlardan o‘rinli foydalanish va ona tili sofligini saqlash masalasiga ham alohida e‘tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar:

varvarizmlar, til sathlari, leksik sath, fonetik sath, sotsiolingvistik sath, sotsial chegaralangan so‘zlar

Information about the authors

Sayfitdinova Durdona
Oriental universitetining 1-kurs talabasi

Kirish

Til doimo rivojlanib boruvchi ijtimoiy hodisa bo‘lib , xalqlar o‘rtasidagi aloqa natijasida tillar bir-biriga ta‘sir ko‘rsatadi. Shu jarayonda boshqa tillardan kirgan so‘zlar paydo bo‘ladi . Ayrim o‘zlashma so‘zlar vaqt o‘tishi bilan til tizimiga to‘liq moslashadi, boshqalari esa o‘zining begona shaklini saqlab qoladi. Ana shunday so‘zlar varvarizmlar deb yuritiladi.

Varvarizm (yunoncha barbaros - “begona” “chet ellik”) - ma‘lum bir tilga chet tillaridan kirib kelgan, ammo tilga to‘liq o‘zlashmagan , o‘zining yotligi bilinib turadigan so‘z va iboralardir. Bu so‘zlar ona tilida muqobili mavjud bo‘lsa ham, aynan chet tillari shaklida qo‘llaniladi. V.V.Vinogradov uslubshunoslik tadqiqotlarida varvarizmlarning badiiy nutqda qahramon xarakterini ochish va muhitni tasvirlashda xizmat qilishini ta‘kidlaydi. Sh.Safarov “Tilshunoslik terminlari lug‘ati”da bu terminga quyidagicha ta‘rif beradi: “Doimiy ravishda qo‘llanib kelishiga qaramasdan, tilning lug‘at boyligiga kirmagan chet tildagi so‘z yoki ibora. Ushbu lug‘aviy birlik to‘liq o‘zlashtirilmagan, fonetik moslashuvni olmaganligi sababli til sohiblari uni begona hisoblaydi” [2].

Bu hodisa dastlab chet tilidagi birikmalarining noto‘g‘ri qo‘llanilishi bilan bog‘liq bo‘lgan bo‘lsa, keyinchalik imlo, talaffuz hamda grammatik moshlashuvdagi nuqsonlarni ham qamrab olgan [1]. Bunday xatolar esa nuqtaning uslubiy tozaligiga putur yetkazadi.

Varvarizmlarni o‘zlashma so‘zlardan farqlash lozim. O‘zlashma so‘zlar til tizimiga to‘liq singib ketadi va nutq tarkibida keng qo‘llanadi. Varvarizmlar esa sotsial chegaralanganlik xususiyatini saqlab qoladi. Masalan, “telefon” so‘zi fonetik va grammatik jihatdan tilga singib ketgan bo‘lsa , “ok” birliklari nutqda begona shaklda qo‘llanib varvarizm sifatida baholanadi. Bir tomondan bu jarayon tillararo aloqaning kuchayganini ko‘rsatsa, ikkinchi tomondan, ona tilining sofligiga ta‘sir qilishi mumkin. Shuning uchun varvarizmlardan

o‘rinli va me‘yoriy foydalanish muhim hisoblanadi. Zarur hollarda ularning o‘zbekcha muqobillarini ishlatish til madaniyatini saqlashga xizmat qiladi. Varvarizmlar ayniqsa yoshlar nutqida kang qo‘llanmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta‘siri natijasida inglizcha va ruscha so‘zlar kundalik nutqqa tez kirib kelmoqda. Varvarizmlar asosan chet tillardan kirib kelgan so‘zlar bo‘lib, ular og‘zaki nutqda hamda ayrim ijtimoiy guruhlar muloqotida faol qo‘llanadi. Varvarizmlar til tizimiga to‘liq singib ketmagan bo‘lib, ko‘pincha uslubiy maqsadda ishlatiladi. Shu bilan birga, varvarizmlar badiiy va so‘zlashuv uslubida ko‘proq uchraydi. Masalan, badiiy uslubda quyidagicha bo‘lishi mumkin:

Miryoqub biroz dovdiranib xonimning yoniga o‘tdi.

-Mumkinmi, xonim?

Xonim ko‘zi bilan yonidan joy ko‘rsatdi!

-Пожалуйста

So‘zlashuvda: *“Men unga bir necha marta aytdim, tushuntirdim lekin u baribir o‘z fikrida turib oldi-da, oxiri “oke” bo‘ldi, o‘zing bilasan” deb qo‘ya qoldi [6].*

Yozuvchi varvarizmlar yordamida personajning millati, saviyasi, kasbi hamda ijtimoiy muhitni yanada aniqroq tasvirlashga erishadi. Masalan:

-O‘v!- dedi bo‘ynini xo‘rozdek cho‘zib.-Rayisman, deb ja o‘zingdan ketma! Husan Dumani endi ko‘ryapsanmi, ahmoq! Bu misolda Duma so‘zi personajning laqabi hisoblanadi [4].

Metodologiya

Tadqiqotda asosiy manba sifatida Cho‘lponning "Kecha va kunduz", O‘.Hoshimovning "Ikki eshik orasi" va "Tushda kechgan umrlar" asarlari hamda yoshlar kundalik og‘zaki nutqidan kuzatilgan misollar ishlatildi.

Varvarizmlarning til sathlaridagi o‘rnini aniqlashda tavsifiy metod qo‘llanildi. Har bir birlikning kelib chiqishi, ma‘nosi va o‘zbekcha muqobili aniqlab berildi. Varvarizmlarni to‘liq o‘zlashgan so‘zlardan farqlashda qiyosiy metoddan foydalanildi. Badiiy asarlardagi qo‘llanish xususiyatlarini o‘rganishda kontekstual tahlil, ijtimoiy guruhlar nutqidagi tarqalishini aniqlashda esa sotsiologiyaviy tahlil asos bo‘lib xizmat qildi. Nazariy manba sifatida Sh.Safarov, H.Bussmann va V.V.Vinogradovning ilmiy ishlari ishlatildi.

Natijalar va Muhokama

Varvarizmlarni til sathlarida ham tahlil qilish mumkin. Quyida varvarizmlarning leksik sathda tahlil qilinishini ko‘rishimiz mumkin:

Uje – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida *“allaqachon”*, *“deyarli”* (vaqt ma‘nosini bildiradi) ma‘nosida qo‘llanadi.

Znachit – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida *“demak”* (bog‘lovchi vositasida) ma‘nosida qo‘llanadi.

Davay – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib o‘zbekcha muqobili *“bo‘ldi”* (undov shaklida)

Daje – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida *“hatto”*

(kuchaytiruv ma‘nosida) ma‘nosida ishlatiladi.

Pojalista – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib ruschada “*iltimos*” o‘zbek tilida esa “*marhamat ,bemalol*” ma’nolarida qo‘llanadi.

Karoche – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida “*qisqasi*” (xulosa bildiradi) ma’nosida keladi.

Davno – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida “*anchadan beri*” (vaqt bildiradi) ma’nosida ishlatiladi.

Zemlyak — rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida “*yurtdosh*” (shaxs nomi) ma’nosini beradi.

Uspet – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida “*ulgurmoq*” (harakat ma’nosi) ma’nosini bildiradi.

Poka – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida “*xayr*” (xayrlashuv) ma’nosida qo‘llanadi.

Zvanit – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida “*qo‘ng‘iroq qilmoq*” (fe‘l vazifasi) ma’nosida keladi .

Zakonniy - rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib ruschada “*qonuniy*” o‘zbek tilida “*zo‘r, yaxshi*” (sifat) ma’nosida ishlatiladi.

Prosta – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida “*shunchaki*” (holat) ma’nosida qo‘llanadi.

Dastavka – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida “*yetkazib berish*” ma’nosida keladi.

Da – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida “*ha*” (tasdiq) ma’nosini beradi.

Pashti – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida “*allaqachon*” ma’nosida qo‘llanadi.

Tema – yunonchadan kirib kelgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida “*mavzu, asosiy g‘oya*” ma’nolarida bo‘ladi.

Ujin – rus tilidan kirib kelgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida “*kechgi ovqat*” ma’nosida aytiladi.

Bu birliklarning barchasi nutqda o‘zbekcha variantlari mavjud bo‘lsa ham begona shaklda ishlatilgani sababli leksik varvarizm hisoblanadi.

Fonetik sathda tahlil:

Znachit so‘zidagi “*zn*” tovush birikmasi o‘zbek tiliga xos emas, begona fonetik birlik hisoblanadi.

Pojalista so‘zida urg‘u ruschada qolgan o‘zbekcha talaffuz emas.

Karoche “*ch*” urg‘u ruscha tallafuzi saqlangan.

Zvanit so‘z boshida “*zv*” o‘zbek tilida deyarli uchramaydi.

Pashti so‘zida tovush o‘zgarishi kuzatilgan. Bunda “*ch*” tovushi “*ch*”ga o‘zgargan.

Varvarizmlar talaffuz jihatdan o‘zbek tilidagi tovush tizimiga to‘liq moslashmagani uchun fonetik begonalikni saqlab qoladi.

Sotsiolingvistik sathda tahlil:

Sotsiolingvistika tilning jamiyat, muhit va ijtimoiy guruhlar bilan bog‘liqligini o‘rganadi. Varvarizmlar ayniqsa ijtimoiy omillar ta’sirida yuzaga keladi. Masalan, *karoche, prost, da, poka* so‘zlari nutqni tezlashtirish va erkinlikni ko‘rsatadi. Yoshlar va internet madaniyatida esa ko‘proq *okey, pashti*, so‘zlari ishlatiladi. *Zemlyak, davay* so‘zlari ma’lum guruhga mansublik va yaqinlikni bildiradi. Ikki tilli kishilar nutqida *uje, davay, znachit, daje* kabi birliklar ko‘proq ishlatiladi.

Varvarizmlar badiiy asarlarda kelishi ham mumkin. Buni quyidagi asarlarda uchratish mumkin.

“Dohiyimiz Stalin aytganidek, oramizda yot unsurlar ko‘p! – Yangi rais har so‘zini chertib ta’kidladi . – Bilib qo‘yinlar ! Raz men rais ekanman, bunaqa sabotajchilar bilan **zakonniy** joyda gaplashib qo‘yishni o‘z vazifam deb bilaman” [4].

Bunda, **zakonniy** so‘zi ishlatilgan va bu so‘zning ma’nosi *tegishli joyda gaplashaman* ma’nosida qo‘llangan.

“Bobomning ham jahli yomon emasmi, “ole suvchiligingni, shu ishni qilmasam ochimdan o‘lamanmi”, debdi. “Suvchilik qilmasang – **pajalista!**” debdi Oqsoqol o‘dag‘aylab [5].

Bunda, **pajalista** so‘zi ishlatilgan va bu so‘zning ma’nosi *marhamat ketaver* muqobilida qo‘llangan.

-**Nichego!** – Xotin ma’yus chilmaydi. – Ya vrach, pomogu. Prinesi pit.

Xotinning keyingi gapini tushunmadim [4].

Bunda, **Nichego** so‘zi ishlatilgan va *xavotirlanmang* ma’nosida ishlatilgan.

-**Bilmayman!** – Kapitan pashsha qo‘rigandek qo‘lini silkitdi. – **Sledyushiy!**

Yuragim shig‘etdi. Demak – Afg‘onistonga jo‘natadi [5].

Bunda, **sledyushiy** so‘zi ishlatilgan va keyingisi, navbatdasiz degan ma’noda qo‘llangan.

Nutq tarkibida kam qo‘llaniladigan varvarizmlar ham uchraydi. Bunday varvarizmlar odatda kundalik nutqda kam ishlatiladi va ko‘proq ma’lum ijtimoiy muhit yoki davr ta’sirida paydo bo‘ladi. Shu sababli kam ishlatiladigan varvarizmlar tilning leksik tarkibida ma’lum darajada uchrab turadi. Bular quyidagilar:

Mojna – rus tilidan kirib kelgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida “*mumkin, bo‘ladi*” (ruxsatni bildiradi) ma’nolarida ishlatiladi.

Konets – rus tilidan kirib kelgan so‘z bo‘lib nutqda “*kones, kanes*” talaffuz qilinadi, o‘zbek tilida “*oxiri, tugashi*” degan ma’nolarida qo‘llanadi.

Pojalista – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib ruschada “*iltimos*” o‘zbek tilida esa “*marhamat, bemalol*” ma’nolarida qo‘llanadi.

Znachit – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida “*demak*” ma’nosida keladi.

Tipa – rus tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib o‘zbek tilida “*deyarli*” ma’nosida qo‘llanadi.

Vot eto da – rus tilidagi ibora bo‘lib, o‘zbek tilida “*shunaqasi ham bo‘ladimi, ana bu gap*” ma’nolarini beradi.

Kak bud to – rus tilidan kirib kelgan ibora bo‘lib o‘zbek tilida “*qandaydir tarzda, deyarlik*” ma’nolarida qo‘llanadi.

Demak, nutqdan chiqqan varvarizmlar bu – ilgari ishlatilgan, lekin vaqt o‘tishi bilan o‘zbekcha muqobillari yoki til me’yorlari sabab nutq tarkibidan chiqib ketgan so‘zlardir.

Xulosa

Shunday qilib, varvarizmlar boshqa tillardan kirib kelgan va nutqda qo‘llanadigan so‘zlar bo‘lib, ular tilning boshqa xalqlar tillari bilan aloqasini hamda jamiyatdagi til o‘zgarishlarini aks ettiradi. Varvarizmlar

nutqda ma'lum ma'no va uslubiy vazifani bajarishi mumkin, ammo adabiy til me'yorlarini saqlash nuqtai nazaridan ulardan o'rinli foydalanish muhimdir.

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro'yxati

1. Bussmann H. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. "London and New York", 1998,120-bet
2. Safarov Sh. Tilshunoslik terminlari lug'ati. "Lesson press" nashriyoti Toshkent – 2023, 32-bet
3. V.V.Vinogradov –“Оязыке художественной литерфтуре”. 1959
4. O'tkir Hoshimov “Ikki eshik orasi“ “Nurli dunyo” nashriyoti Toshkent - 2024. 78-bet.
5. O'.Hoshimov “Tushda kechgan umrlar” “Nurli dunyo” nashriyoti Toshkent -2024. 83-bet
6. Cho'lpon “Kecha va kunduz” “Ilm- ziyo-zakovat” T.2019.165-b